

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

№ 2 (14), 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

Международная ассоциация академий наук (МАН) была создана 23 сентября 1993 г. Основной целью ее образования стало объединение усилий академий наук стран СНГ и Вьетнама для решения на многосторонней основе важнейших научных проблем, а также для сохранения и развития новых научных связей между учеными разных стран.

Положением о МАН сформулированы статус Ассоциации и основные принципы ее деятельности. К важнейшим из них отнесены совместное проведение международных научных конференций, семинаров, симпозиумов; создание и налаживание регулярной деятельности науч-

ных советов по ряду важнейших направлений фундаментальных исследований; взаимное информирование о законодательной деятельности в области науки и высшего образования; совместное использование научных объектов; установление действенных контактов и диалога с руководителями высших органов государственной власти в странах, чьи академии входят в МАН; выдвигание инициативных предложений по вопросам организации научных исследований перед правительствами и др.

В настоящее время руководителем МАН является председатель Президиума НАН Беларуси академик В. Г. Гусаков. Высшим органом управления организации является Совет, в состав которого входят президенты академий наук – члены МАН или делегируемые ими лица. Полноправными членами Ассоциации являются академии наук России, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркмени, Вьетнама, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Киргизии, Армении, Казахстана, Украины. Статус наблюдателя получила Словацкая академия наук. Ассоциированными членами МАН являются Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Российский фонд фундаментальных исследований, Московский физико-технический институт (государственный университет), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (РФ), Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.

В МАН действуют 17 научных советов: научный совет по новым материалам, совет директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук, объединенный научный совет по фундаментальным географическим проблемам, консультативный совет по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передаче технологий, международный координационный комитет по вычислительной математике, союз физиологических обществ стран СНГ, международная ассоциация институтов истории стран СНГ, совет по книгознанию, научный совет по науковедению, научный совет по проблемам функциональных материалов электронной техники, совет ботанических садов стран СНГ, научный совет по проблемам биомедицины и биотехнологий, научный совет по геодезии и геофизике, научный совет по проблемам геологических опасностей, международный совет по биотехнологии и биоразнообразию, научный совет по изучению национального и культурного наследия и развития общества и научный совет по энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии.

НАУК

АН) была создана
 я стало объедине-
 я решения на мно-
 также для сохране-
 разных стран.
 ассоциации и основ-
 отнесены совмест-
 ений, семинаров,
 деятельности науч-
 взаимное инфор-
 мация; совместное
 с руководите-
 в МААН; выдвиже-
 ний перед прави-

ума НАН Беларуси
 совет, в состав кото-
 и лица. Полноправ-
 овостана, Узбеки-
 мении, Казахстана,
 юванными членами
 юбий фонд фунда-
 ственный универси-
 Московский государ-
 ий фонд фундамен-

катам, совет дирек-
 ий наук, объединен-
 ьтативный совет по
 международный ко-
 омит, обществ стран
 гоизанию, научный
 каналов электронной
 биомедицины и био-
 немат геологических

Российский экономический университет
 имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
 ПРАВО
 ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
 LAW
 SOCIETY**

Scientific Journal

№ 2 (14), 2018

ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

ECONOMICS
LAW
SOCIETY
EDITORIAL
BOARD

Гришин Виктор Иванович – председатель редакционной коллегии, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – генеральный секретарь Министерства юстиции Австрии, Президент Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент НАН Азербайджана, академик НАН Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – вице-президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Grishin Viktor Ivanovich – Chairman of the Editorial Board, Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Valentyey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigoriy Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaevna – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Voronova Tatiana Andreevna – Vice-Rector for Academic Affairs, HR-Development and Property Complex of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Doctor of Economics, Professor

Georg Stawa – Secretary General of the Austrian Ministry of Justice, President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovich – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseevna – Professor of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Science (Geology and Mineralogy), Professor

Gurbanov Ramin Afad ogly – Vice-President of CEPEJ, Judge in Baku City, Doctor of Law

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Egorov Aleksey Vladimirovich – Rector of the Vitebsk State University named after P. M. Masherov, PhD of Law, Associate Professor

Ershova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurial and Corporations Law of the Moscow State University of Law named after O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zhavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Moscow State University of Law named after O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zankovskiy Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice-President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatoliy Yakovlevich – Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation Eminentus, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Курбанов Рашад Афатович – председатель редакционной коллегии, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – генеральный секретарь Министерства юстиции Австрии, Президент Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент НАН Азербайджана, академик НАН Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – вице-президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Кузнецов Вячеслав Николаевич – президент Фонда поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии», член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, профессор

Лалетина Алла Сергеевна – директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростех», доктор юридических наук

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Мазур Иван Иванович – президент научно-производственной корпорации «Интеллектуальные системы», доктор технических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Минашкин Виталий Григорьевич – проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Михайлов Николай Иванович – начальник Научно-организационного управления Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор

Мустафазе Айтен Инглаб қизи – директор Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Плигин Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор

Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Хасбулатов Руслан Иманович – заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Шамба Тарас Миронович – президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР», доктор юридических наук, профессор

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Яковлев Вениамин Федорович – советник Президента Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Kuznetsov Vyacheslav Nikolayevich – President of the Foundation for the Support of the Research of Problems "Eurasian Security", Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor

Laletina Alla Sergeevna – Head of Corporate and Legal Department of the State Corporation "Rostec", Doctor of Law

Lisitsyn-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mazur Ivan Ivanovich – President of the Scientific-Industrial Corporation "Intellectual Systems", Doctor of Engineering Sciences, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Marchenko Mikhail Nikolayevich – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector for Research of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mikhailov Nikolai Ivanovich – Head of the Scientific and Organizational Department of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mustafazade Ayten Inqlab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Pligin Vladimir Nikolaevich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law

Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region, Doctor of Law, Professor

Fatyayev Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State and Legal and Criminal Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Khasbulatov Ruslan Imranovich – Head of the Department of World Economy of the Plekhanov Russian University of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Shamba Taras Mironovich – President of the Bar Association of Moscow "TAMIR", Doctor of Law, Professor

Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Yablochkina Irina Valerievna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Yakovlev Veniamin Fedorovich – Adviser to the President of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
ПИ № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

Учредитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Адрес редакции:
117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Тел.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grpravvo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор Р. А. Курбанов
Заместитель главного редактора А. М. Белялова
Ответственный секретарь Ю. Х. Давыдова
Редактор Ю. А. Еремина

Оформление обложки К. Г. Жигалов
Подписано в печать 02.07.2018. Формат 70 x 108 1/16.
Печ. л. 10,0. Усл.-печ. л. 14,0. Уч.-изд. л. 17,01. Тираж 500 экз. Заказ 72.
Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

The journal is registered in Federal Service for communication, informational technologies and media control:
PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Founder
Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Editorial office address:
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow.
Tel.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grpravvo.kaf@mail.ru,
www.rea.ru

Chief editor R. A. Kurbanov
Deputy chief editor A. M. Belyalova
Executive Secretary Yu. Kh. Davydova
Editor Yu. A. Eremina
Cover design K. G. Zhigalov

Signed in print 02.07.2018. Format 70 x 108 1/16.
Printed sheets 10,0. Conv. sheets 14,0. Publ. sheets 17,01. Circulation 500. Order 72.
Printed in Plekhanov Russian University of Economics.
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К 35-летию творческой деятельности академика Т. Я. Хабриевой</i>	8
<i>К юбилею академика А. Л. Журавлева</i>	9
Евразийская интеграция	
Курбанов Р. А., Налетов К. И.	
<i>Правовые аспекты обеспечения конкурентоспособности российской экономики с использованием преимуществ евразийской интеграции</i>	10
Правовые основы цифровой экономики	
Васильев Ф. П.	
<i>Профилактика правонарушений в сфере цифровой экономики</i>	15
Лубягина Д. Б.	
<i>Цифровые технологии и их роль в снижении рисков на рынке ценных бумаг</i>	22
Зульфугарзаде Т. Э.	
<i>Особенности правового обеспечения смарт-контрактов</i>	28
Левитин В. Б.	
<i>Гармонизация правовых основ выпуска в обращение и эксплуатации маломерных судов как фактор взаимодействия в сфере цифровых информационных технологий государств – членов ЕАЭС (проблемные аспекты)</i>	35
Гражданское право и процесс	
Рузакова О. А.	
<i>Новеллы об опционах в гражданско-правовых отношениях</i>	44
Белялова А. М.	
<i>Правопреемство при реорганизации юридических лиц</i>	53
Ершов О. Г.	
<i>Так ли неконституционна статья 302 ГК РФ, или Вопросы законодателю о наследовании выморочного имущества</i>	61
Кобахидзе Д. И.	
<i>Третьейская реформа и обеспечительные меры в арбитраже</i>	68
Предпринимательское право	
Пушкарев М. С.	
<i>Виды предпринимательских правоотношений, основанных на концепции интернета вещей (IoT)</i>	77
Сравнительное правоведение	
Суедаа Д.	
<i>Вопросы развития и финансирования малых и средних предприятий</i>	84
Щанкина Л. Н.	
<i>Обычное право как регулятор семейно-брачных отношений татар-мишарей Республики Мордовии</i>	97

Плехановская	
Дюкарева А. А.	
<i>Обеспечение за</i>	
<i>Анализ судебной</i>	
Цогт У.	
<i>Совершенств</i>	
<i>международных</i>	
Викторова В. А.	
<i>К вопросу наруш</i>	
<i>и способов защи</i>	
Круглов В. В.	
<i>Динамика цен на</i>	
<i>расположенную в</i>	
Храмшлова А. В.	
<i>Актуальные воп</i>	
<i>по договору арен</i>	
Давыдов Р. Х.	
<i>Современное эко</i>	
<i>в Российской Фе</i>	
Тюрин И. В., Гор	
<i>Правовое регул</i>	
<i>о "дальневосто</i>	
Рецензии	
Василевич В. А.	
<i>Рецензия на стат</i>	
<i>«Доктрина разде</i>	
Гусейнов Л. Г.	
<i>Рецензия на стат</i>	
<i>«Доктрина разде</i>	
Требования к пуб	

Плехановская школа молодых ученых		
	Дюкарева А. А., Позднякова В. С.	
	Обеспечение защиты интеллектуальных прав в России в сети Интернет.	105
	Анализ судебной практики и зарубежного опыта	
	Цогт У.	
	Совершенствование правоприменительной практики в сфере	112
	международных частноправовых договорных отношений	
	Викторова В. А.	
	К вопросу нарушения прав миноритарных акционеров	119
	и способов защиты этих прав	
	Круглов В. В.	
	Динамика цен на жилую и коммерческую недвижимость,	126
	расположенную вблизи больших спортивных арен	
	Храмилова А. В.	
	Актуальные вопросы правового регулирования передачи недвижимости	134
	по договору аренды зданий и сооружений	
	Давыдов Р. Х.	
	Современное экономическое и правовое значение криптовалют	140
	в Российской Федерации	
	Тюрин И. В., Горшелева Н. А., Митюшина А. В.	
	Правовое регулирование реализации государственной программы	145
	о "дальневосточном гектаре" и возможные риски, связанные с ней	
	Рецензии	
	Василевич В. А.	
	Рецензия на статью А. М. Джафарова	151
	«Доктрина разделения властей и проблема ее реализации в странах СНГ»	
	Гусейнов Л. Г.	
	Рецензия на статью А. М. Джафарова	154
	«Доктрина разделения властей и проблема ее реализации в странах СНГ»	
	Требования к публикациям	156

CONTENTS

<i>To the 35th Anniversary of the Creative Activity of Academician T. Y. Khabrieva</i>	8
<i>To the Anniversary of Academician A. L. Zhuravlev</i>	9
Eurasian Integration	
Kurbanov R. A., Naletov K. I.	
<i>Legal Aspects of Ensuring the Competitiveness of the Russian Economy Using the Advantages of Eurasian Integration</i>	10
Legal Foundations of the Digital Economy	
Vasiliev F. P.	
<i>Prevention of Offenses in the Digital Economy</i>	15
Lubyagina D. B.	
<i>Digital Technologies and Their Role in Reducing the Risks on the Securities Market</i>	22
Zulfugarzade T. E.	
<i>Features of Legal Enforcement of Smart Contracts</i>	28
Levitin V. B.	
<i>Harmonization of Legal Bases for Release into Circulation and Exploitation of Small Vessels as a Factor of Interaction in the Field of Digital Information Technologies of the EEA Member States (Problematic Aspects)</i>	35
Civil Law and Procedure	
Rusakova O. A.	
<i>Novels on Options in Civil Law Relations</i>	44
Belyalova A. M.	
<i>Succession in Reorganization of Legal Entities</i>	53
Ershov O. G.	
<i>Is it so Unconstitutional Article 302 of the Civil Code of the Russian Federation or Questions to the Legislator About the Inheritance of Escheating Property</i>	61
Kobakhidze D. I.	
<i>Arbitration Reform and Interim Measures In Arbitration</i>	68
Business Law	
Pushkarev M. S.	
<i>Types of Business Relations Based on the Concept of Internet of Things (IoT)</i>	77
Comparative Law	
Suudaa D.	
<i>Issues of Development and Financing of Small and Medium-Sized Enterprises</i>	84
Shchankina L. N.	
<i>Customary Law as a Regulator of Marital Relations of Tatars-Mishars of the Republic of Mordovia</i>	97

Plekhanov S.	<i>Ensuring the Protection of the Rights of the Parties in the Process of Arbitration</i>	
Dyukareva A. A.	<i>Analysis of Judicial Practice in the Field of Arbitration</i>	
Tsogt U.	<i>Improvement of the Quality of Arbitration Proceedings</i>	
Viktorova V. A.	<i>To the Issue of the Role of Arbitration in the Resolution of Disputes and Ways to Improve its Efficiency</i>	
Kruglov V. V.	<i>Dynamics of Prices of Commodities in the Big Spot Market</i>	
Khrushcheva A. W.	<i>Power of Attorney in the Field of Arbitration</i>	
Darydov R. H.	<i>The Current Economic Situation in the Russian Federation</i>	
Tyurin I. V., Gorskiy A. V.	<i>Legal Regulation of the Activity of Arbitration Institutions in the Far Eastern Federal District</i>	
Reviews		
Vasilievich V. A.	<i>A Review of the Arbitration Proceedings in the Field of Arbitration</i>	
Huseynov L. H.	<i>A Review of the Arbitration Proceedings in the Field of Arbitration</i>	
Requirements to the Arbitration Proceedings in the Field of Arbitration		

Plekhanov School of Young Scientists

Dyukareva A. A., Pozdnyakova V. S.

Ensuring the Protection of Intellectual Property Rights in Russia on the Internet. Analysis of Judicial Practice and Foreign Experience 105

Tsogt U.

Improvement of Legal Enforcement Practice in the Sphere of the International Private Law Contractual Relations 112

Viktorova V. A.

To the Issue of Violation of the Rights of Minority Shareholders and Ways to Protect these Rights 119

Kruglov V. V.

Dynamics of Prices for Residential and Commercial Property Located Near the Big Sports Arenas 126

Khramilova A. V.

Power of Attorney as a Dynamically Developing Civil Law Institute 134

Davydov R. H.

The Current Economic and Legal Significance of the Crypto-Currency in the Russian Federation 140

Tyurin I. V., Gorsheljova N. A., Mityushina A. V.

Legal Regulation of the Implementation of the State Program "Far Eastern Hectare" and the Possible Risks Associated with It 145

Reviews

Vasilevich V. A.

A Review of the Article by A. M. Jafarov "The Doctrine of Separation of Powers and the Problem of its Implementation in CIS Countries" 151

Huseynov L. H.

A Review of the Article by A. M. Jafarov "The Doctrine of Separation of Powers and the Problem of its Implementation in CIS Countries" 154

Requirements to the Publications 156

Особенности правового обеспечения смарт-контрактов**Т. Э. Зулфугарзаде**кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru**Features of Legal Enforcement of Smart Contracts****T. E. Zulfugarzade**PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru**Аннотация**

В статье приведены результаты исследования основных особенностей современного правового обеспечения смарт-контрактов («умных» контрактов), в том числе рассмотрены основные этапы зарождения и развития института правового регулирования указанного вида контрактов, особенности виртуальных криптовалют, иных криптовладений в виде цифровых финансовых активов; проанализированы права и обязанности сторон смарт-контрактов, а также особенности заключения и практической трехэтапной реализации «умных» контрактов; проанализированы специальные условия их исполнения при купле-продаже товаров, при предоставлении туристских услуг, аренде транспортных средств, иного движимого, а также недвижимого имущества, возможности использования при оплате традиционных видов валют и криптовалют; рассмотрены материалы правоприменительной, в том числе судебной, практики, позволяющей сформулировать основные подходы к вопросам возложения ответственности за причинение вреда сторонам смарт-контрактов на электронные интернет-площадки блокчейн и хешграф, по аналогии с агентами-агрегаторами; выявлены основные недостатки правового обеспечения смарт-контрактов в текущий период и внесены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, регламентирующего данные правоотношения.

Ключевые слова: юриспруденция, право, правовое обеспечение, цифровая экономика, смарт-контракт, блокчейн, хешграф, криптовладение, цифровые финансовые активы, агрегатор, законодательство, экономика свободного доступа, совершенствование, Российская Федерация.

Abstract

The article presents the results of the study of the main features of modern legal enforcement of smart contracts, including the basic stages of the origin and development of the institute of legal regulation of specified type of contracts, features of virtual crypto-currencies and other crypto-ownership in the form of digital financial assets, the rights and obligations of the parties of smart contracts are analyzed, and as well as the specifics of the conclusion and practical three-stage implementation of smart contracts, the special conditions of their execution in the purchase and sale of goods, in the provision of tourist services, rental vehicles, other movable and immovable property, the possible use of traditional currencies and cryptocurrencies for payments are analyzed, the materials of law-enforcement, including judicial practice that allow to formulate the main approaches to impose liability for causing harm to parties of smart contracts on electronic Internet sites of blockchain and hashgraf, by analogy with agents-aggregators are considered, the main shortcomings of the legal enforcement of smart contracts in the current period are revealed and proposals on improvement of the legislation of the Russian Federation regulating these legal relations are made.

Keywords: jurisprudence, law, legal enforcement, digital economy, smart contracts, blockchain, hashgraph, crypto-ownership, digital financial assets, an aggregator, legislation, economy of free access, improvement, Russian Federation.

13. Хедж-фонды. – 2017–2018. – URL: <http://fb.ru/article/248046/hedj-fondyi-v-rossii-i-v-mire-reyting-struktura-otzyivyi-hedj-fondyi--eto> (дата обращения: 12.03.2018).
14. Что такое смарт-контракты // Profit gid. – 2017–2018. – URL: <https://profitgid.ru/smart-kontrakty.html> (дата обращения: 12.03.2018).
15. Юрасов М. Ю., Поздняков Д. А. Смарт-контракт и перспективы его правового регулирования в эпоху технологии блокчейн. – М., 2010–2018. – URL: https://zakon.ru/blog/2017/10/9/smart-kontrakt_i_perspektivy_ego_pravovogo_regulirovaniya_v_epohu_tehnologii_blokchejn (дата обращения: 12.03.2018).
16. Artemov N. M., Arzumanova L. L., Sitnik A. A., Zenin S. S. Regulation and Control of Virtual Currency: to Be or not to Be // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2017. – Vol. 8. – N 5. – P. 1428–1435.
17. Blockchain устарел! Будущее за Hashgraph. – 1997–2018. – URL: <https://subscribe.ru/digest/economics/news/n134480792.html> (дата обращения: 12.03.2018).
18. Szabo N. The Idea of Smart Contracts. – 1994. – URL: <http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html> (дата обращения: 12.03.2018).